

Observatório do Mangue e seus Marelórios: Ciência Cidadã e Dados Abertos para Efetivar a Governança Ambiental do Manguezal

Pôster

Índira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3}, Allan Yu Iwama⁴, Esley L. de Sousa¹, Diego M. dos Santos¹, Nicolas F. F. de Sousa¹, Yago de J. Martins⁵, Enzo de J. Ferreira⁶, Cácio Deniro Monteiro da Costa¹, Eric Wagner Lopes da Costa¹ e Marcus E. B. Fernandes^{1,3}

Palavras-chave: manguezal, ciência cidadã, serviços ecossistêmicos, conhecimento tradicional, monitoramento participativo

Os manguezais amazônicos estendem-se por 80 municípios costeiros nos estados do Amapá, Pará e Maranhão e representam mais de 80% dos manguezais brasileiros. Aproximadamente 85% dessas áreas de manguezal estão dentro de alguma unidade de conservação. Os manguezais desempenham um importante papel para a mitigação das mudanças climáticas, oferecendo serviços ecossistêmicos às comunidades estuarino- costeiras que residem nos marelórios, espaço que vai além do território físico das Reservas Extrativistas Marinhas e conecta ambientes terrestres e marinhos. Dentre os principais desafios para a governança deste Sistema Socioecológico (SSE) estão: i) as lacunas no acesso e organização de bases de dados que permitam a realização de um monitoramento ambiental participativo e contínuo dos manguezais; ii) limitações na compreensão das relações e funções ecológicas do SSE do manguezal, provocadas pelo distanciamento entre os conhecimentos científico e tradicional locais e iii) falta de articulação entre iniciativas do poder público e soluções de comunidades locais para o planejamento e implementação de ações de conservação. Assim, o presente estudo tem como objetivo efetivar a governança ambiental do SSE dos manguezais e seus marelórios, através da criação de um Sistema de Monitoramento com Base na Ciência Cidadã (SMBCC) que permita cogerar um conjunto de dados abertos utilizando o Kobotoolbox, o *Chatbot* e campanhas como o Pescando dados do Observatório do Mangue. O projeto vem sendo realizado nos estados do Pará, Paraíba, Alagoas e São Paulo para criar a rede de jovens pelos manguezais com ações de monitoramento participativo dos manguezais, oficinas cocriativas com o LabMangue nas comunidades tradicionais e

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; nicolasfelipee18@gmail.com; wagnereric589@gmail.com

² Resiliencia Inovadora, indira.eyza@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁴ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

⁵ Observatório do Mangue e seus Marelórios, yagodejmartins@gmail.com

⁶ Instituto Federal do Pará (IFPA), enzogeferreira@gmail.com

atividades gamificadas. O SMBCC será construído utilizando tecnologias digitais, Sistemas de Informação Geográfica (SIG) participativos, *machine learning* e Inteligência Artificial para a governança do conjunto de dados com base na abordagem da ciência cidadã. Espera-se que o SMBCC contribua para a coconstrução e formulação de políticas públicas.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecemos pela bolsa DTI-A (Processo nº 382604/2023-7) do Projeto Observatório do Mangue e seus Maresórios (Processo nº 409667/2022-6). Agradecemos também o apoio da Rufford Foundation (Processo nº 369192) pela implementação do projeto piloto. Ao Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança que foi promovido pela Silo Arte e Latitude Rural realizado na Serrinha Alambari, Rio de Janeiro, em 2022, pelo espaço para a levar a proposta “Conectando a Governança para Promover a Justiça Climática” onde foi idealizado o LabMangue. Aos Pesquisadores do Mangue do Observatório do Mangue, jovens das comunidades estuarino-costeiros pela sua dedicação e tempo para a cocriação de produtos de educomunicação. Agradecemos também pelo apoio logístico ao projeto Ciência cidadã e comunidades tradicionais do litoral na adaptação às mudanças climáticas: construindo uma rede brasileira de observação (Processo nº 715066064-RIAP 3/2021) com financiamento do British Council através do Instituto Ayni na Conservação Ambiental e Desenvolvimento Social. Agradecemos ao projeto “Monitoramento climático tradicional: Propondo estratégias de justiça climática nas comunidades estuarino-costeiras” (Processo nº GGFR 147/2022), apoiado pelo Fundo Socioambiental Casa e realizado pelo Instituto Sarambuí, pela logística para implementar a fase piloto do LabMangue. Agradecemos ao Instituto Sarambuí e o Laboratório de Ecologia de Manguezal – LAMA/IECOS/UFPa por todo o suporte logístico para a realização do projeto.